

Caracterização de Dispositivos Otto Chip de *gap* Variável por Reflectometria Óptica

Gabriel de Freitas Fernandes
Departamento de Eletrônica e Sistemas
Universidade Federal de Pernambuco
Recife, Brasil
gabriel.freitasf@ufpe.br

Brianne Paola Mochel Moreira
Departamento de Eletrônica e Sistemas
Universidade Federal de Pernambuco
Recife, Brasil
brianne.mochel@ufpe.br

Eduardo Fontana
Departamento de Eletrônica e Sistemas
Universidade Federal de Pernambuco
Recife, Brasil
fontana@ufpe.br

Gustavo Oliveira Cavalcanti
Escola Politécnica
Universidade de Pernambuco
Recife, Brasil
gustavooc@poli.br

Jung-Mu Kim
Division of Electronic Engineering
Chonbuk National University
Jeonju, Republic of Korea
jungmukim@jbnu.ac.kr

Ignacio Llamas-Garro
CTTC
Castelldefels, Spain
ignacio.llamas@cttc.es

Resumo - O presente trabalho relata os resultados experimentais da caracterização da topografia do *gap* de dispositivos Otto *chip*. Neste trabalho são apresentados os resultados de varredura da área ativa do dispositivo por reflectometria óptica de toda a superfície do dispositivo, a partir dos quais é possível identificar regiões de adesão irregular entre diferentes camadas, desgaste do substrato e mapear a região ativa do filme metálico, em que é possível observar o efeito de ressonância de plásmons de superfície. Esses resultados são importantes no estudo de reprodutibilidade e confiabilidade na fabricação de sensores baseados na configuração Otto *chip*.

Palavras-Chave - Otto *chip*, ressonância de plásmons de superfície, sensores, microfabricação.

I. INTRODUÇÃO

Plásmons de Superfície (PS) são ondas eletromagnéticas que se propagam em interfaces metal-dielétrico[1]. Tal efeito pode ser evidenciado experimentalmente pela queda na intensidade da onda refletida na estrutura[2]. Para observar o confinamento de onda na interface metal-dielétrico, conhecido como ressonância de plásmons de superfície (RPS), existem configurações em grades de difração[3], fibras ópticas[4] e em prisma de acoplamento como as de Kretschmann[5] e a de Otto[6].

O fenômeno de RPS é utilizado para construção de sensores por sua alta sensibilidade a parâmetros estruturais e ópticos dos dispositivos[7]. A configuração de Kretschmann é comumente adotada para construção de sensores, porém, a configuração de Otto tem potenciais vantagens na miniaturização dos dispositivos. Um dispositivo Otto *chip* foi previamente proposto para aplicações em sensoriamento óptico[8]. Este estudo relata resultados de caracterização de um Otto *chip* com espessura de canal (*gap*) variável por reflectometria óptica. O objetivo é mapear a área ativa do *chip* em termos de qualidade na fabricação e região ativa do filme metálico.

II. DISPOSITIVO OTTO CHIP E METODOLOGIA

O fenômeno de RPS é observado por uma queda na reflectância R da estrutura em função do ângulo de incidência θ , cujo o efeito é caracterizado por uma curva semelhante à lorentziana, conforme ilustrado na Fig 1(a). Na configuração de Otto, mostrada na Fig. 1(b), é utilizado um prisma de acoplamento para aumentar o número de onda do campo incidente, permitindo a excitação do PS[9].

Fig. 1. Configuração Otto para excitação de plásmons de superfície[9].

A reflectância da estrutura exibida na Fig. 1(b) é obtida a partir das equações de Fresnel para três camadas[10], sendo elas o prisma, o dielétrico e o metal, respectivamente. A camada dielétrica de espessura d , denotada como *gap* neste trabalho, deve ser fina o suficiente para que seja possível observar o acoplamento característico do efeito RPS como ilustrado na Fig. 1(a).

A reflectância da estrutura é dada por[10]:

$$R = \left| \frac{r_{12} + r_{23} \exp(-2jk_2d)}{1 + r_{12}r_{23} \exp(-2jk_2d)} \right|^2, \quad (1)$$

onde o i -ésimo coeficiente é dado por:

$$r_{i,i+1} = \frac{\epsilon_{i+1}k_i - \epsilon_i k_{i+1}}{\epsilon_{i+1}k_i + \epsilon_i k_{i+1}}, \quad (2)$$

com $i = 1, 2$ e

$$k_i = k_0 \sqrt{\epsilon_i - \epsilon_1 (\sin\theta)^2}. \quad (3)$$

A. Otto chip

O dispositivo *Otto chip* é fabricado em substrato de silício conforme relatado na ref. [8]. A configuração de Otto permite o emprego de filme metálico espesso garantindo propriedades similares à do material volumétrico, o que fornece menos perdas ópticas. O dispositivo tratado neste trabalho possui um *gap* variável como é possível observar no esquema das etapas de fabricação, como ilustrado na Fig. 2.

Fig. 2. Etapas de fabricação de *Otto chip* com *gap* variável.

Com o uso de quatro máscaras, são feitas cavidades de 1.8, 2.3, 2.8 e 3.3 μm a partir do processo DRIE (*deep reactive ion etching*). Em seguida, é depositado um filme de 200 nm de Au e uma camada de 500 μm de quartzo é selada ao Si por meio do processo de selagem assistida por plasma de oxigênio[8]. As Figs. 3 e 4 mostram as dimensões do *Otto chip* e do dispositivo real, respectivamente.

Fig. 3. Dimensões do dispositivo.

Fig. 4. *Otto chip* real em comparação à moeda de um Euro.

B. Montagem Experimental

A análise de reflectometria óptica é feita por um reflectômetro automatizado que com o auxílio de um prisma de acoplamento, como ilustrado na Fig. 1(a) pode ser empregado na caracterização de superfícies ópticas como a do *Otto chip*. Um prisma de BK7 é utilizado e o chip é colocado com a janela de Quartzo em contato óptico com a parte superior do prisma, utilizando um óleo mineral entre o BK7 e o quartzo. Esse óleo possui índice de refração similar ao do BK7 e do quartzo. O reflectômetro opera em modo de varredura, que permite medir 121 pontos na superfície, organizados espacialmente como uma matriz 11x11 e cujo espaçamento entre pontos pode ser definido pelo *software* que controla o reflectômetro. Em cada ponto na superfície, é medida uma curva de reflectância, como função do ângulo de incidência. No presente caso cada curva de reflectância é medida para 700 valores do ângulo de incidência.

O ponto de iluminação na superfície é mantido estacionário por meio de um procedimento automático, mesmo com a varredura angular em andamento. Este é um nível de controle específico desse reflectômetro, que segue uma estratégia de ajuste automático proposta por Fontana e Cavalcanti[11].

Para obter informações de todas as regiões do *Otto chip* e um maior número de dados na região ativa, em que está depositado o filme de ouro, foram realizados dois experimentos com diferentes valores de espaçamento entre os pontos medidos, conforme ilustrado na Fig. 5. O primeiro, ilustrado por marcações vermelhas, foi feito com espaçamento de 1.5 mm entre cada ponto de medição na superfície e tem como objetivo obter curvas em todas as regiões do dispositivo. Esse experimento busca identificar regiões de não-uniformidade no selamento entre Si e quartzo assim como regiões de desgaste do substrato.

O segundo experimento, ilustrado por marcações pretas na Fig. 5, foi realizado com espaçamento de 1mm entre pontos medidos. Com isso busca detalhar a região ativa do dispositivo. A Figura 5 ilustra a metodologia de ambos experimentos, e apresenta ainda o limite externo do *Otto chip* e a área útil, na qual foi realizado maior número de amostragens. A seguir estão apresentados os resultados das 242 medições realizadas.

III. RESULTADOS

O mapeamento das regiões de desgaste e de não-uniformidade no selamento são obtidas similarmente ao relatado por Santos e colaboradores em [12].

Para o experimento realizado com espaçamento de 1mm são identificadas regiões onde o efeito RPS é observado de forma mais nítida. Tais regiões apresentam reflectância mínima menor, indicando maior acoplamento óptico na superfície. O mapa de cores na Figura 6 é construído com dados de reflectância mínima e apresenta as regiões em azul que indicam alto acoplamento na superfície. Regiões em verde indicam RPS com acoplamento um pouco menor, enquanto a área em vermelho denotam pouco ou nenhum acoplamento. É interessante ressaltar que os pontos medidos que se situam na linha $x = 0$ mm demonstram alto acoplamento, mesmo

Fig. 5. Configuração espacial dos experimentos de varredura realizados com dois espaçamentos diferentes. Cada marcação corresponde a uma curva de reflectância medida.

estando entre dois degraus do filme metálico no interior do chip.

Fig. 6. Mapa de cores de Reflectância mínima

Observando o mapa de cores é possível identificar as quatro regiões de diferentes *gaps*. Entre $x = -5$ mm e $x = -2.5$ mm encontra-se a região com *gap* de $3.3 \mu\text{m}$, onde a impossibilidade de observar acoplamento significativo é previsto em (1) para esse *gap*. Entre $x = -2.5$ mm e $x = 0$ mm encontra-se a região com *gap* de $2.8 \mu\text{m}$. Nessa região são observadas curvas de ressonância com acoplamento significativo. Entre $x = 0$ mm e $x = 2.5$ mm, identifica-se a região com *gap* igual à $2.2 \mu\text{m}$, onde também é possível observar acoplamento significativo. Entre $x = 2.5$ mm e $x = 5$ mm, temos a região com *gap* de $1.8 \mu\text{m}$, onde observa-se que não há acoplamento significativo comparado às regiões de *gap* $2.8 \mu\text{m}$ e $2.2 \mu\text{m}$. O baixo acoplamento dessa região não é previsto por (1).

Curvas obtidas na região metálica do dispositivo são ilustradas nas Figs. 7, 8 e 9.

A curva obtida no ponto 55 ilustra um exemplo de baixo acoplamento, com reflectância mínima de cerca 0,83. A curva teórica é para um *gap* de $3,2 \mu\text{m}$.

Fig. 7. Curvas experimental (vermelho) e teórica (azul) para *gap* = $3,2 \mu\text{m}$

A curva obtida no ponto 61 ilustra uma ressonância com reflectância mínima de aproximadamente 0,4. Uma curva teórica para *gap* de $2,4 \mu\text{m}$ é exibida.

Fig. 8. Curvas experimental (vermelho) e teórica (azul) para *gap* = $2,4 \mu\text{m}$

Não foi possível observar efeito RPS na região de *gap* = $1,8 \mu\text{m}$. É possível que o filme metálico nessa região tenha sofrido desgaste durante a fabricação. A Fig. 9 mostra uma curva obtida nessa região, a curva teórica exibida é para *gap* de $1,8 \mu\text{m}$. Esse comportamento também é observado nas demais curvas obtidas nessa região.

Não foram identificadas regiões de desgaste do substrato, porém foi possível identificar não-uniformidade no selamento entre Quartzo e Si. Essa região é ilustrada na Figura 10 denotada pela área A.

IV. CONCLUSÕES

Com os dados aqui expostos foi possível caracterizar um dispositivo Otto chip de *gap* variável quanto à possibilidade de observar efeito RPS, identificação de região ativa e

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica da UFPE, ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq, à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Este trabalho também recebeu apoio dos seguintes projetos e instituições: SPS da OTAN G5640, SensorQ do Ministério da Defesa Espanhol, RTI2018-099841-B-I00 do Ministério da Ciência e Inovação da Espanha, e concessão 2017 SGR 891.2017 SGR 891 da Generalitat da Catalunya.

REFERENCES

- [1] R.B.M. Schasfoort, Anna J. Tudos, "Handbook of surface plasmon resonance." RSC Publishing, 2008.
- [2] B. H. L. Novotny, "Principles of Nano-Optics." Cambridge University Press, 2006.
- [3] S. H. Zaidi, M. Yousaf and S. R. J. Brueck, "Grating coupling to surface plasma waves. I. First-order coupling," J. Opt. Soc. Am. Vol.8, No.4, pp 770-779, 1991.
- [4] R. C. Jorgenson and S. S. Yee, "A fiber-optic sensor based on surface plasmon resonance," Sensors and Actuators B Vol. 12, No. 3, pp. 213-220, 1993.
- [5] E. Kretschmann, "Determination of optical constants of metals through the stimulation for surface plasma oscillations" Zeitschrift für Phys., vol. 241, pp. 313-324, 1971.
- [6] A. Otto, "Excitation of nonradiative surface plasma waves in silver by the method of frustrated total reflection." Z. Phys. 216, 398-410, 1968.
- [7] Eduardo Fontana, "Thickness optimization of metal films for the development of surface plasmon based sensors," Applied Optics, Vol.45, No.29, pp. 7632-7642, 2006.
- [8] E. Fontana, J.-M. Kim, I. Llamas-Garro, and G. O. Cavalcanti, "Micro-fabricated Otto chip device for surface plasmon resonance-based optical sensing," Appl. Opt., vol. 54, no. 31, p. 9200, 2015.
- [9] G. O. Cavalcanti, "Reflectômetro controlado por computador e sua aplicação na detecção de hidrogênio com filmes finos de paládio e ouro/paládio." dissertação de mestrado apresentada à UFPE, Recife, 2008.
- [10] W. P. Chen and J. M. Chen, "Use of surface plasma waves for determination of the thickness and optical constants of thin metallic films." J. Opt. Soc. Am. 71(2), 189-191 (1981).
- [11] E. Fontana, G. O. Cavalcanti. "Maintaining a stationary laser footprint during angular scan in internal-reflection experiments." Applied Optics, v. 52, p. 7669-7674, 2013.
- [12] M. R. N. Santos, G. F. Fernandes, I. Llamas-Garro, J. Kim, Y. Lee, S. Sim, G. O. Cavalcanti, E. Fontana. "Perfilometria De Dispositivos Otto chip Por Reflectometria Óptica." Anais do MOMAG, 2018.

Fig. 9. Curvas experimental (vermelho) e teórica (azul) para $gap = 1,8 \mu\text{m}$

Fig. 10. Região A indica não-uniformidade no selamento

de não-uniformidades no selamento. Com uma região ativa identificada pode-se concluir que o dispositivo está apto a ser usado como sensor RPS. Para investigar o problema da região de $gap = 1,8 \mu\text{m}$ outros dispositivos semelhantes serão caracterizados para se obter mais informações a respeito dessa região. Além desta região, onde o dispositivo não se comporta como esperado, é possível observar assimetria da região ativa também no eixo y . Para investigar este comportamento o grupo pretende obter imagens de Microscopia de Força Atômica para caracterizar a rugosidade do filme metálico. Quanto à zona de não-uniformidade, observa-se que é pequena quando comparada ao tamanho do dispositivo, cerca de 3 mm, e não oferece risco ao uso deste Otto chip como sensor.

Para trabalhos futuros será feita caracterização de Otto chips com gap variável e em diferentes geometrias de filme. Pretende-se caracterizar Otto chips com filme de paládio para sensoriamento de H_2 .